

**QISHLOQ HUDUDLARIDA AHOLI O'RTASIDA TADBIRKORLIK
FAOLIYATINI RA/BATLANTIRISHNING IQTISODIY
MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI**

Mamajonova Saida Vaxabjonovna

katta o'qituvchi

Guliston davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11142925>

Annotatsiya: Mazkur maqolada kambag'allikka qarshi kurashishning o'ziga xos jihatlari va dunyo mamlakatlari tajribasidan kelib chiqqan holda, O'zbekistonda kambag'allikni kamaytirish borasida qishloq tadbirkorligini rivojlantirilishi zarur bo'lgan ustivor vazifalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, kambag'allik, qashshoqlik, yashash minimumi, iste'mol savatchasi, aholi daromadlari, inson kapitali, kambag'allik tuzog'i.

Bugungi kunda jahon iqtisodiyoti turli moliyaviy-iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy inqirozlarning kuchayishi, mamlakatlar o'rtasida turli savdo urushlarining avj olishi natijasida dunyo mamlakatlari o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy aloqalarning cheklanishi kabi jarayonlar bilan tavsiflanadi. Buning natijasida esa, dunyoning ko'pgina milliy iqtisodiyotlarda YaIM o'sishining sekinlashuvi, real daromadlarning pasayishi, ijtimoiy tabaqalanishning chuqurlashuvi va qashshoqlikning ortishi kuzatilmoqda. Kambag'allik va qashshoqlik muammosi dunyo miqyosidagi global muammolardan biri sanaladi, shu sababdan BMT Bosh Assambleyasining 2014 yil avgust oyida o'tkazilgan sessiyasida mazkur muammo 2030 yilgacha bo'lgan muddatda sayyoramizni barqaror rivojlantirishning asosiy maqsadlaridan biri sifatida e'tirof etilgan.

Kambag'allik muammosi rivojlanayotgan mamlakatlar qatori O'zbekiston uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda kambag'allik mamlakatimizda turli ko'rinishlarda: xususan, yashash minimumidan past darajadagi daromadga ega bo'lgan shaxslar ulushining yuqoriligi; ijtimoiy barqarorlikka tahdid tug'diruvchi ish haqi va daromadlar darajasi bo'yicha aholi qatlamlarining tabaqalanishi; daromadlarning asosiy qismi oziq-ovqat mahsulotlari uchun sarflanishida namoyon bo'luvchi iste'mol xarajatlarining nooqilona tuzilmasi; ayniqsa hozirgi inqiroz sharoitida aholi katta qismining kambag'allik domiga tushib qolish xavfining yuqoriligi; hududlar kesimida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot darajasi-ning farqlanishi kabilarda namoyon bo'ladi.

Ijtimoiy-iqtisodiy ta'minlanganlik darajasi past bo'lgan uy xo'jaliklarining moddiy ahvolini yaxshilash, ularning ijtimoiy takror ishlab chiqarish munosabatlari jarayonida faol ishtirokini ta'minlash har qanday mamlakat hukumati tomonidan amalga oshiriluvchi ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning muhim tashkil etuvchisi hisoblanadi.

Kambag'allik - muayyan maqbul turmush darajasini ta'min eta olmaslikdir. Bir so'z bilan aytganda, bu muayyan bir shaxs yoki oilaning zaruriy ehtiyojlari darajasining ularni qondirish imkoniyatlaridan oshib ketishidir. Mutloq, nisbiy va sub'ektiv kamabag'allik tushunchalari farqlanadi. Insonning oziq-ovqat, kiyim-kechak va uy-joy bo'lgan birlamchi fiziologik ehtiyojlarini to'liq yoki qisman qondira olmaslik holati mutloq kambag'allik tushunchasini ifoda etadi. Kambag'allik darajasining miqdoriy hisob-kitoblari to'g'risida dastlab, ingliz olimlari Charlz But va Sib Rauntrilar fikr yuritishgan va ular tomonidan "kambag'allik chegarasi" tushunchasi ilmiy muomalaga kiritilgan[2].

Kambag'allik chegarasi insonning faqat eng muhim bo'lgan birlamchi oziq-ovqat, kiyim-kechaklarni sotib olish va istiqomat qilish uchun etarli bo'lgan daromadlarning minimal miqdorini ifoda etadi. Jamiyat rivojlanishi bilan hayot uchun zarur buyum va xizmatlar majmui kengaya borsada, lekin yuqorida tilga olib o'tilgan usul o'z mohiyatini yo'qotganicha yo'q. Biror bir shaxs yoki oilani kambag'allar toifasiga kiritish ularning nimaga egalik qilishlariga ko'p jihatdan bog'liqdir.

Kambag'allik borasida yanada aniqroq ta'rif Jahon Banki tomonidan berilgan bo'lib, unga ko'ra kambag'allik chegarasi 2015-yildan boshlab, kuniga 1,25 dollardan 1,90 dollargacha ko'tarilgan. Kuniga 3,20 dollarga kun kechirish o'rtacha daromadga ega bo'lgan mamlakatlardagi kambag'allik chegara-sini aks ettirsa, kuniga 5,50 dollarga kun kechirish o'rtachadan yuqori daromadga ega bo'lgan mamlakatlarda kambag'allik chegarasini aniqlashda asosiy mezon hisoblanadi.

Hukumat oldida 2026 yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIM miqdorini 2 800 dollarga yetkazish va 2030 yilga borib esa 4000 dollardan oshirish va o'rta daromadli mamlakatlarning yuqori guruhiga kirish vazifasi turibdi.

Bugungi kunda kambag'allikning favqulodda ko'rinishi bo'lgan qashshoqlik dunyodagi eng katta va aytish mumkinki, og'riqli muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Qashshoqlik-bu insonning kuniga 1,90 dollarga yoki undan ham kamroq mablag' hisobiga kun kechirishini anglatadi. Shu bilan bir qatorda, qashshoqlik-bu insonning kambag'allik chegarasidan ham past darajada

daromadga ega bo'lishini va insonning shunchaki hayotda mavjud bo'lishini aks ettiradi. Kambag'allik chegarasi kuniga 1,90 dollar etib belgilangan bo'lsada, har bir mamlakat o'zining rivojlanish darajasi va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda, kambag'allik chegarasini belgilaydi. Masalan, Evropa Ittifoqi mamlakatlarida agar insonning daromadlari o'zi istiqomat qilayotgan mamlakatdagi o'rtacha ish haqining 60 foizdan kamroq qismini tashkil etsa, u kambag'al insonlar sirasiga kiritiladi. Dunyoning ko'pchilik mamlakatlarida kambag'allik chegarasi deyilganda, yashash minimumidan past darajadagi daromad chegarasi tushuniladi.

Yashash minimumi-inson salomatligini saqlash va uning hayotiy faoliyatini ta'minlash uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat, nooziq-ovqat mahsulotlari va xizmatlarning eng kam to'plamlarini, shuningdek majburiy to'lovlar va yig'implarni o'z ichiga olgan iste'mol savatchasini qiymat bahosini ifoda etadi. Boshqacha qilib aytganda, yashash minimumi insonning eng zaruriy ehtiyojlarini qondira olmaydigan yoki kambag'allik qashshoqlik bilan almashinuvchi chegarani aks ettiradi.

Xalqaro oziq-ovqat tashkiloti (FAO) mutaxassislari insonlar ochlik domiga tushib qolishlariga sabab bo'luvchi omillarni ajratib ko'rsatishadi:

- Bandlik darajasining pasayishi va daromadlarning qisqarishi fuqarolarning oziq-ovqat mahsulotlariga sarflashlari mumkin bo'lgan xarajatlarning qisqarishini anglatadi. Migrantlarning pul o'tkazmalarining qisqarishi ham mazkur muammoni yanada chigallashtiradi. Shu bilan birga, dunyo mamlakatlari orasida siyosiy, irqiy, iqtisodiy, millatlararo ziddiyatlarning kuchayishi oziq-ovqat mahsulotlari narxining ko'tarili-shiga va taqchilligiga sabab bo'lmoqda.

- Davlat daromadlarining keskin pasayishi turli tavsifga ega bo'lgan ijtimoiy himoya chora-tadbirlarini mablag' bilan ta'minlashni mushkul holatga solib qo'yadi va davlatning o'sib borayotgan ehtiyojlarni qondira olmasligini anglatadi.

Bizning fikrimizcha, bu o'rinda eng katta e'tibor berilish lozim bo'lgan jihat- bu insonlarning iqtisodiy tafakkur darajasidir. Insonlarda o'z hayotlarini yaxshiroq qilish va rivojlantirish istagi bo'lishi kerak.

O'zbekistonda kambag'allikka qarshi kurashish dasturlarini ishlab chiqishda Xitoy tajribasidan foydalanish ijobiy samara beradi. Xitoyda kambag'allikka qarshi kurashish chora-tadbirlari quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi:

1. Ko'rsatilayotgan ijtimoiy himoya chora-tadbirlarining aniq manzilga yo'naltirilganligi;
2. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, mahalliy bozorlarni sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash borasida ilmiy-tadqiqot ishlarining har jihatdan qo'llab-quvvatlanishi;
3. Kambag'allikka qarshi kurashishda har bir hududning o'ziga xos jihatlaridan kelib chiqib yondashish;
4. Xitoyda amalga oshiriluvchi ijtimoiy siyosat aholi turli qatlamlarining manfaatlarini qamrab olishga qaratilgan. Xususan, keksa yoshdagi aholi uchun tegishli ijtimoiy xizmatlarning sifatini oshirish maqsad qilib olingan bo'lsa, mehnatga layoqatli va ayniqsa yoshlarning mehnat salohiyatlarini ro'yobga chiqarish Xitoyda kambag'allikka qarshi kurashish siyosatining asosini tashkil etadi, bunda asosiy e'tibor yoshlarni kasb-hunarga o'rgatishga qaratiladi, ya'ni "Insonlarga qarmoq berib, ularga baliq tutishni o'rgatish kerak" - degan Konfutsiy ta'limotiga qat'iy amal qilinadi;
5. Qishloq hududlarida kambag'allikni kamaytirish maqsadida qishloq hududlariga sanoat ishlab chiqarishini olib kirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar o'rtasida kooperatsiya aloqalarini kuchaytirish;
6. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish, aholi bandligi va daromadlarini oshirish maqsadida maxsus iqtisodiy zonalarini tashkil etish amaliyotidan keng foydalanish;
7. Ijtimoiy dasturlarga yo'naltirilgan har qanday mablag'ning sarflanishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatish.

Mamlakatimizda kambag'allikka qarshi kurashishga doir chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqishda quyidagilarga alohida e'tibor qaratish talab etiladi:

- Jamiyatda kambag'allikka sabab bo'luvchi korruptsiya, sifatsiz infratuzilma, ko'rsatilayotgan turli xil ijtimoiy xizmatlar sifatining pastligi, atrof-muhit va ishlab chiqarishga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi ekologik omillar va shu kabilarni chuqur tahlil qilish asosida kambag'allikka qarshi kurashish borasida ilmiy asoslangan dastur va rejalar ishlab chiqish;
- Kichik va o'rta shaharlarni rivojlantirish hisobiga qishloq hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish masalalarini hal etish;
- Yoshlarni arzon uy-joylar bilan ta'minlashda ipotekali kreditlash imkoniyatlarini yanada kengaytirish, ajratilayotgan ipoteka kreditlarining foiz stavkalarini hududlar kesimida qayta ko'rib chiqish;
- Aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish, fuqarolarning ayniqsa yoshlar o'rtasida tibbiy madaniyatni shakllantirish;

- O'zbekistonda aholi o'rtasida "namoyishkorona iste'mol" darajasi haddan tashqari yuqori va mamlakatimiz aholisining iqtisodiy xulq-atvori "kambag'allik falsafasi" ustiga qurilganligini ko'rsatadi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, aholi keng qatlamlarining iqtisodiy fikrlashini o'zgartirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;

- Yoshlarning kasb-hunar va oliy ta'lim bilan qamrab olinish darajasini oshirish va bunda asosiy e'tiborni mehnat bozori talablaridan kelib chiqqan holda, yoshlarni zamonaviy va istiqbolli kasb-hunar va mutaxassisliklar bo'yicha o'qitishga qaratish;

- Iqtisodiyot tarmoq va sohalari, ayniqsa qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari o'rtasida kooperatsiya aloqalarini izchil yo'lga qo'yish;

- Inson kapitali sifatini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlarni izchil amalga oshirish;

- Bilimlar iqtisodiyotini shakllantirishga alohida urg'u berish, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash;

Jamiyat ijtimoiy va iqtisodiy hayotida raqamli texnologiya-larning tobora izchil joriy etib borilishiga erishish va shu kabilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga Murojaatnomasi.

<http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>

2.Extracts from B. Seebom Rowntree, Poverty: A Study of Town Life (1902 edition; first published 1901).

3.Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. <http://constitution.uz/uz/pages/humanrights>

4.<https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity>

5.<https://www.vorlbank.org>

6.<https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/10/17/814013-kartine-bednosti>

7.<https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/>

8.https://www.un.org/ru/development/devagenda/pdf/Russian_Why_it_matters_Goal_1_Poverty.pdf

9.https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-respublikasining-orta-muddatda-rivozhlanish-istiqbollari-2022-yil-uchun-davlat-byudzheti-loyihasi-muhokama-qilindi_311791

10. https://www.norma.uz/uz/qonunchilikda_yangi/aholining_minimal_istamol_harajatlari_qiyamatini_hisoblash_tartibi_joriy_etilmoqda
11. Khakimova, M. Kh. (2021). USING THE “BRAINSTORMING” METHOD IN TEACHING SOIL SCIENCE AS A FACTOR OF ACHIEVEMENT OF EFFECTIVENESS. Bulletin of Science and Education , (6-3 (109)), 56-61.
12. Rakhimov, D., Juliev, M., Agzamova, I., Normatova, N., Ermatova, Y., Begimkulov, D., ... & Ergasheva, O. (2023). Application of hyperspectral and multispectral datasets for mineral mapping. In E3S Web of Conferences (Vol. 386). EDP Sciences.